

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ моніторингу та оцінювання якості
загальної середньої освіти

Антоніна Гривко

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у
педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Кодовий довідник

Київ - 2026

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Кодовий довідник

Автор: кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, розробниця анкети та кураторка даних Антоніна Вікторівна Гривко.

Анотація: Цей довідник з кодами призначений для допомоги дослідникам, які планують використовувати дані опитування шкільних вчителів у рамках дослідження «Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України», проведеного в 2025 – 2026 рр. Цей довідник містить інформацію про всі змінні, що зберігаються у файлі для наукового використання (SUF), і не виходить за межі документації відповідного файлу даних.

Фінансування: Дослідження виконане в межах реалізації відділом моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України науково-дослідної роботи «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингових досліджень якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (ДР№ 0126U000643).

Видавець: Інститут педагогіки НАПН України
04053, Україна, м. Київ,
вул. Січових Стрільців, 52-Д

Покликання: Гривко А. (2026). Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці. Опитування вчителів закладів загальної середньої освіти України: Кодовий довідник . <https://doi.org/10.5281/zenodo.20084102>.

Авторські права: Creative Commons: Attribution CC BY 4.0. Матеріали, що розповсюджуються за ліцензією Creative Commons, можуть використовуватися третіми особами на таких умовах, визначених авторами: ці матеріали можна поширювати, копіювати, вільно використовувати з освітніми та науковими цілями та розповсюджувати в будь-якій формі за умови зазначення авторства.

Зміст

Вступ.....	6
1. Структура кодової книги.....	8
1.1. Принцип найменування змінних.....	8
1.2. Принцип кодування відповідей.....	8
1.3. Пропущені значення.....	8
2. Інформація про змінні.....	9
2.1. Змінні, що характеризують соціально-професійний профіль реципієнтів.....	9
2.2. Змінні щодо поінформованості реципієнтів про результати освітніх моніторингів.....	9
2.3. Змінні щодо використання результатів освітніх досліджень у шкільній практиці.....	9
2.4. Змінні бар'єрів у використанні результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці.....	10
2.5. Змінні, що характеризують ставлення реципієнтів до освітніх моніторингів.....	10
2.6. Список змінних.....	11
3. Зведені таблиці даних.....	14
region – Область (регіон), де знаходиться заклад освіти.....	14
subject_1 – Предмет викладання: Українська мова / література.....	15
subject_2 – Предмет викладання: Іноземна мова.....	15
subject_3 – Предмет викладання: Математика (алгебра, геометрія).....	15
subject_4 – Предмет викладання: Біологія.....	15
subject_5 – Предмет викладання: Фізика.....	16
subject_6 – Предмет викладання: Хімія.....	16
subject_7 – Предмет викладання: Географія.....	16
subject_8 – Предмет викладання: Інформатика.....	16
subject_9 – Предмет викладання: Історія.....	17
subject_10 – Предмет викладання: Зарубіжна література.....	17
subject_11 – Предмет викладання: Трудове навчання.....	17
subject_12 – Предмет викладання: Фізкультура.....	18
subject_13 – Предмет викладання: Мистецтво/музика.....	18
subject_14 – Предмет викладання: Захист України.....	18
subject_15 – Предмет викладання: Початкова школа.....	19
subject_16 – Предмет викладання: Інше.....	19

edlevel_1 – Освітній рівень: Початкова школа.....	19
edlevel_2 – Освітній рівень: 5–9 класи.....	19
edlevel_3 – Освітній рівень: 10–11 класи.....	20
settype – Тип населеного пункту.....	20
pedexp – Педагогічний стаж.....	20
age – Вік.....	21
sex – Стать.....	21
educ – Освіта.....	21
monexp – Чи брали учні Вашої школи участь у моніторингових дослідженнях?.....	22
monitoring – У яких моніторингових дослідженнях брала участь школа.....	22
teamonexp – Особистісний досвід участі в моніторингових дослідженнях.....	23
info_level – Рівень поінформованості про результати моніторингів.....	23
sourceofinfo – Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про результати моніторингів?.....	24
forminfo_1 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Короткі новини/пости.....	24
forminfo_2 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Аналітичні звіти.....	25
forminfo_3 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Презентації/вебінари.....	25
forminfo_4 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Обговорення на педрадах.....	25
forminfo_5 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Інше	26
teainfo – Чи отримуєте практико-орієнтовані висновки/рекомендації.....	26
uselevelfreq_ind – Частота використання результатів: індивідуальний рівень.....	26
uselevelfreq_redcol – Частота використання результатів: рівень педагогічного колективу	27
uselevelfreq_admin – Частота використання результатів: адміністративний рівень.....	27
uselevelfreq_country – Частота використання: загальнодержавний рівень.....	27
useaim_1 – Цілі використання результатів моніторингів: Для планування повторення тем	28
useaim_2 – Цілі використання результатів моніторингів: Для індивідуальної підтримки учнів.....	28

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Кодовий довідник

useaim_3 – Цілі використання результатів моніторингів: Для зміни підходів до викладання	28
useaim_4 – Цілі використання результатів моніторингів: Для спілкування з батьками	29
useaim_5 – Цілі використання результатів моніторингів: Для самооцінювання власної роботи.....	29
use	29
aim_6 – Цілі використання результатів моніторингів: Для підвищення власного професійного рівня.....	29
useaim_7 – Цілі використання результатів моніторингів: Не використовую	30
use_blockers – Перешкоди у використанні результатів моніторингів.....	30
realistic_res – Наскільки результати відображають реальні досягнення учнів?	31
effectiveness_res – Наскільки моніторинги є ефективними для підвищення якості освіти?	31
subject_16_TEXT – Предмет викладання: Інше – текст	32
monitoring_7_TEXT – Моніторинги, в яких реципієнти брали участь (окрім вказаних в анкеті): Інші – текст.....	32
forminfo_5_TEXT – Форма ознайомлення з результатами: Інше – текст	32
use_blockers_10_TEXT – Перешкоди використання результатів моніторингів у педагогічній практиці: Інші – текст	32
persp – Як зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів? – текстова відповідь.....	33

Вступ

Цей кодovий довідник укладено для системного опису масиву даних дослідження, присвяченого вивченню питання щодо використання результатів освітніх моніторингових досліджень у педагогічній практиці вчителів закладів загальної середньої освіти України в межах реалізації відділом моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України науково-дослідної роботи «Методологія оцінки впливу результатів міжнародних і вітчизняних моніторингів якості освіти на розвиток загальної середньої освіти в Україні» (Державний реєстраційний номер наукового дослідження: 0126U000643).

Описані дані зібрані шляхом саморегульованого структурованого інтерв'ю (онлайн-опитування) протягом листопада – грудня 2025 року. Учасники опитування – вчителі закладів загальної середньої освіти ($n=18851$).

Призначення пропонованого довідника полягає в тому, щоб забезпечити однозначне прочитання структури даних, коректне тлумачення назв змінних, кодів відповідей, текстових міток і пропущених значень, а також створити єдину основу для подальшого описового й аналітичного опрацювання результатів дослідження.

Важливо зазначити, що одновимірні розподіли, наведені в цьому кодовому довіднику, є незваженими. Отже, вони відображають лише розподіл змінних у межах набору даних. Вони не враховують ані схему вибірки, ані потенційні похибки, пов'язані з вибірковою відмовою від відповіді. Ми настійно рекомендуємо читачам не подавати жодне з цих розподілів як істотні результати.

У документі зафіксовано зміст кожної змінної, принцип її кодування та логіку представлення відповідей у базі даних у такому вигляді:

pedexр – Педагогічний стаж				
group	value	label	count	percent
valid	1	до 5 років	1,371	7.38
	2	6–10 років	1,439	7.74
	3	11–20 років	3,248	17.48
	4	21–30 років	3,612	19.44
	5	понад 30 років	5,691	30.63
total			15,361	82.67
missing	NA	Пропущене значення	3,220	17.33
total			18,581	100.00

Рис. 1. Приклад детальної інформації про змінну «pedexр».

1. Назва змінної.
2. Мітка змінної.
3. Мітки значень категорій.
4. Абсолютні частоти.
5. Розподіл у відсотках.
6. Інформація про валідні відповіді.
7. Інформація про відсутні відповіді.
8. Інформація про загальну кількість відповідей.
9. Коды значень для категорій.
10. Інформація про загальну кількість валідних відповідей.

1. Структура кодової книги

1.1. Принцип найменування змінних

Назви змінних у масиві побудовано за скороченим принципом і зорієнтовано на лаконічність, однозначність і зручність подальшої статистичної обробки. Для одиничних категоріальних змінних використано короткі назви на кшталт *region*, *settype*, *pedexp*, *age*, *sex*, *educ*, *monexp*, *monitoring*, *teamonexp*, *info_level*, *Sourseofinfo*, *teainfo*, *use_blockers*, *realistic_res*, *effectiveness_res*. Для запитань із множинним вибором використано спільну основу назви та цифровий індекс, який указує на конкретний варіант відповіді, наприклад *subject_1*, *subject_2*, *edlevel_1*, *forminfo_1*, *useaim_1* тощо. Відкриті відповіді подано як окремі текстові змінні із суфіксом *_TEXT*, що дає змогу відмежувати їх від закодованих категоріальних змінних.

1.2. Принцип кодування відповідей

Для кодування змінних було застосовано два основні способи. Перший стосується змінних з одним варіантом відповіді, де кожній категорії відповідає окремий числовий код. Саме так закодовано, зокрема, змінні *region*, *settype*, *pedexp*, *age*, *sex*, *educ*, *monexp*, *monitoring*, *teamonexp*, *info_level*, *Sourseofinfo*, *teainfo*, *use_blockers*, *realistic_res* та *effectiveness_res*. Другий спосіб застосовано до запитань із множинним вибором. У такому разі кожен варіант відповіді представлено окремою бінарною змінною, де код *1* означає, що варіант було обрано, а код *0* – що варіант не був обраний, але залишався доступним для вибору.

Окрему групу становлять відкриті відповіді, які не зводяться до числового кодування і подаються у текстовій формі. Такі змінні призначені для фіксації індивідуалізованих або уточнювальних відповідей, які не можна повноцінно представити в межах закритого переліку категорій.

1.3. Пропущені значення

У робочій версії масиву значення пропусків *missing* доцільно трактувати як стандартні відсутні значення *NA*. Це забезпечує коректне формування частот, відсотків і зведених показників.

2. Інформація про змінні

Масив даних структуровано відповідно до логіки анкети й охоплює змінні, які описують соціально-професійний профіль респондента, його досвід взаємодії з моніторинговими дослідженнями, рівень обізнаності з їх результатами, практики використання цих результатів, наявні бар'єри та загальне ставлення педагогів до освітніх моніторингів. За типом даних у масиві поєднано одиничні категоріальні змінні, бінарні індикатори для запитань із множинним вибором, порядкові шкали та відкриті текстові відповіді. Така структура дає змогу аналізувати як формальні характеристики респондентів, так і їхній досвід, оцінки та рефлексії щодо практичного значення моніторингових результатів.

2.1. Змінні, що характеризують соціально-професійний профіль реципієнтів

Перший змістовий блок анкети охоплює змінні, що дають змогу описати базовий контекст професійної діяльності респондентів (наприклад, змінні *region*, *settype*, *pedexp*, *age*, *sex*, *educ*, *monexp*, *monitoring*). У межах цього блоку поєднано регіональний вимір, предметну спеціалізацію, освітній рівень, тип населеного пункту, професійний стаж, вік і стать респондента, а також інформацію про попередній досвід участі школи й самого вчителя в моніторингових дослідженнях.

2.2. Змінні щодо поінформованості реципієнтів про результати освітніх моніторингів

Другий блок змінних спрямовано на фіксацію того, наскільки вчителі обізнані з результатами моніторингових досліджень і з яких каналів вони отримують відповідну інформацію. До нього належать змінні *info_level*, *Sourceofinfo*, *forminfo_1–forminfo_4*, *forminfo_5* та *teainfo*. Змінна *info_level* має порядковий характер і відображає самооцінку рівня поінформованості – від повної необізнаності до систематичного ознайомлення з результатами та участі в їх публічних обговореннях. Змінна *Sourceofinfo* фіксує домінуюче джерело отримання інформації, тоді як *forminfo_1–forminfo_4* дають змогу встановити, у яких саме форматах респонденти зазвичай ознайомлюються з результатами моніторингів.

2.3. Змінні щодо використання результатів освітніх досліджень у шкільній практиці

Третій блок анкети зосереджено на практичному вимірі використання результатів моніторингів. Його формують змінні *uselevelfreq_ind*, *uselevelfreq_pedcol*,

uselevelfreq_admin, *uselevelfreq_country* та *useaim_1–useaim_7*. Перші чотири змінні відображають частоту використання результатів на різних рівнях – індивідуальному, рівні педагогічного колективу, адміністративному та загальнодержавному. Ці змінні мають порядкову шкалу від «ніколи» до «постійно», що дозволяє аналізувати не лише сам факт використання, а й інтенсивність включення результатів моніторингів у шкільну практику.

Друга частина цього блоку, представлена змінними *useaim_1–useaim_7*, фіксує конкретні цілі використання результатів. У робочій версії масиву ці змінні відображають такі напрями, як планування повторення тем, індивідуальна підтримка учнів, зміна підходів до викладання, спілкування з батьками, самооцінювання власної роботи, підвищення професійного рівня та варіант «не використовую».

2.4. Змінні бар'єрів у використанні результатів освітніх моніторингів у педагогічній практиці

Окремий блок запитань анкети було присвячено труднощам і обмеженням, які виникають у педагогічній практиці під час використання результатів моніторингів для покращення якості викладання. Він представлений змінною *use_blockers* та відкритою текстовою змінною *use_blockers_10_TEXT*. Закодовані варіанти відповіді охоплюють як організаційні бар'єри, зокрема брак часу й недостатню підтримку з боку адміністрації, так і аналітичні труднощі, пов'язані з надто загальним характером результатів, недостатнім інформуванням або складною формою їх представлення.

2.5. Змінні, що характеризують ставлення реципієнтів до освітніх моніторингів

Змінні *realistic_res*, *effectiveness_res* та *persp* спрямовані на фіксацію не лише оцінок, а й узагальненого ставлення респондентів до моніторингових досліджень як інструменту підвищення якості освіти. Змінна *realistic_res* відображає оцінку того, наскільки, на думку педагогів, результати моніторингів відповідають реальним досягненням учнів; *effectiveness_res* – уявлення вчителів про те, наскільки моніторинги є ефективними для підвищення якості освіти. Обидві змінні мають порядкову шкалу з п'ятьма градаціями інтенсивності оцінки.

Відкрита змінна *persp* виконує рефлексивну функцію. На відміну від попередніх стандартизованих позицій, вона надає можливість сформулювати власне бачення того, як зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів.

2.6. Список змінних

Назва змінної	Мітка змінної
<i>Region</i>	Область (регіон), де знаходиться Ваш заклад освіти
<i>subject_1</i>	Українська мова / література
<i>subject_2</i>	Іноземна мова
<i>subject_3</i>	Математика (алгебра, геометрія)
<i>subject_4</i>	Біологія
<i>subject_5</i>	Фізика
<i>subject_6</i>	Хімія
<i>subject_7</i>	Географія
<i>subject_8</i>	Інформатика
<i>subject_9</i>	Історія
<i>subject_10</i>	Зарубіжна література
<i>subject_11</i>	Трудове навчання
<i>subject_12</i>	Фізкультура
<i>subject_13</i>	Мистецтво / музика
<i>subject_14</i>	Захист України
<i>subject_15</i>	Початкова школа
<i>subject_16_TEXT</i>	Інше (предмет викладання) – текстова відповідь
<i>edlevel_1</i>	Початкова школа
<i>edlevel_2</i>	5–9 класи
<i>edlevel_3</i>	10–11 класи
<i>settype</i>	Тип населеного пункту, в якому знаходиться Ваш заклад освіти
<i>pedexp</i>	Педагогічний стаж
<i>age</i>	Вік респондента
<i>sex</i>	Стать респондента
<i>educ</i>	Освіта респондента
<i>monexp</i>	Чи брали учні Вашої школи участь у моніторингових дослідженнях якості освіти?
<i>monitoring</i>	У яких моніторингових дослідженнях брали участь учні Вашої школи?
<i>monitoring_7_TEXT</i>	Інші моніторингові дослідження: текстова відповідь
<i>teamonexp</i>	Чи брали Ви особисто участь у моніторингових дослідженнях якості освіти?

Назва змінної

info_level

sourceofinfo

forminfo_1

forminfo_2

forminfo_3

forminfo_4

forminfo_5_TEXT

teainfo

uselevelfreq_ind

uselevelfreq_pedcol

uselevelfreq_admin

uselevelfreq_country

Мітка змінної

Рівень поінформованості про результати моніторингів

Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про результати моніторингів?

Форма ознайомлення з результатами:

Короткі новини / пости

Аналітичні звіти

Презентації / вебінари

Обговорення на педрадах

Інше (форма ознайомлення з результатами моніторингів):
текстова відповідь

Чи отримуєте Ви узагальнені практико-орієнтовані висновки
або рекомендації, адаптовані для вчителів за результатами
моніторингів

Частота використання результатів моніторингів на
індивідуальному рівні

Частота використання результатів моніторингів на рівні
педагогічного колективу

Частота використання результатів моніторингів на
адміністративному рівні

Частота використання результатів моніторингів на
загальнодержавному рівні

Цілі використання результатів

useaim_1

Для планування повторення тем

useaim_2

Для індивідуальної підтримки учнів

useaim_3

Для зміни підходів до викладання

useaim_4

Для спілкування з батьками

useaim_5

Для самооцінювання власної роботи

useaim_6

Для підвищення власного професійного рівня

useaim_7

Не використовую

use_blockers

Перешкоди у використанні результатів моніторингів для
покращення якості викладання

use_blockers_10_TEXT

Інші перешкоди: текстова відповідь

realistic_res

Наскільки результати моніторингів відображають реальні
досягнення учнів

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень
у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Кодовий довідник

Назва змінної

effectiveness_res

persp

Мітка змінної

Наскільки моніторинги є ефективними для підвищення
якості освіти

Як, на Вашу думку, можна зробити результати моніторингів
більш корисними для вчителів

3. Зведені таблиці даних

region – Область (region), де знаходиться заклад освіти

group	value	label	count	percent
valid	1	Вінницька область	424	2.28
	2	Волинська область	912	4.91
	3	Дніпропетровська область	1,082	5.82
	4	Донецька область	2	0.01
	5	Житомирська область	326	1.75
	6	Закарпатська область	7	0.04
	7	Запорізька область	358	1.93
	8	Івано-Франківська область	521	2.80
	9	Київська область	4	0.02
	10	м. Київ	1	0.01
	11	Кіровоградська область	820	4.41
	12	Луганська область	1	0.01
	13	Львівська область	698	3.76
	14	Миколаївська область	774	4.17
	15	Одеська область	2,299	12.37
	16	Полтавська область	754	4.06
	17	Рівненська область	1,380	7.43
	18	Сумська область	1,568	8.44
	19	Тернопільська область	458	2.46
	20	Харківська область	1,327	7.14
	21	Херсонська область	6	0.03
	22	Хмельницька область	528	2.84
	23	Черкаська область	640	3.44
	24	Чернігівська область	393	2.12
	25	Чернівецька область	36	0.19
	total		15,319	82.44
missing	NA	Пропущене значення	3,262	17.56
total			18,581	100.00

subject_1 – Предмет викладання: Українська мова / література

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	13,470	72.49
	1	Вибраний варіант відповіді	2,008	10.81
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_2 – Предмет викладання: Іноземна мова

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	13,979	75.23
	1	Вибраний варіант відповіді	1,499	8.07
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_3 – Предмет викладання: Математика (алгебра, геометрія)

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	13,917	74.90
	1	Вибраний варіант відповіді	1,561	8.40
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_4 – Предмет викладання: Біологія

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,588	78.51
	1	Вибраний варіант відповіді	890	4.79
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_5 – Предмет викладання: Фізика

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,722	79.23
	1	Вибраний варіант відповіді	756	4.07
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_6 – Предмет викладання: Хімія

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,790	79.60
	1	Вибраний варіант відповіді	688	3.70
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_7 – Предмет викладання: Географія

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,731	79.28
	1	Вибраний варіант відповіді	747	4.02
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_8 – Предмет викладання: Інформатика

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,393	77.46
	1	Вибраний варіант відповіді	1,085	5.84
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_9 – Предмет викладання: Історія

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,461	77.83
	1	Вибраний варіант відповіді	1,017	5.47
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_10 – Предмет викладання: Зарубіжна література

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,566	78.39
	1	Вибраний варіант відповіді	912	4.91
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_11 – Предмет викладання: Трудове навчання

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,840	79.87
	1	Вибраний варіант відповіді	638	3.43
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_12 – Предмет викладання: Фізкультура

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,743	79.34
	1	Вибраний варіант відповіді	735	3.96
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_13 – Предмет викладання: Мистецтво/музика

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	14,688	79.05
	1	Вибраний варіант відповіді	790	4.25
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_14 – Предмет викладання: Захист України

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	15,350	82.61
	1	Вибраний варіант відповіді	128	0.69
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_15 – Предмет викладання: Початкова школа

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	11,908	64.09
	1	Вибраний варіант відповіді	3,570	19.21
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

subject_16 – Предмет викладання: Інше

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	13,789	74.21
	1	Вибраний варіант відповіді	1,689	9.09
	total		15,478	83.30
missing	NA	Пропущене значення	3,103	16.70
total			18,581	100.00

edlevel_1 – Освітній рівень: Початкова школа

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	9,444	50.83
	1	Вибраний варіант відповіді	5,913	31.82
	total		15,357	82.65
missing	NA	Пропущене значення	3,224	17.35
total			18,581	100.00

edlevel_2 – Освітній рівень: 5–9 класи

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	4,640	24.97
	1	Вибраний варіант відповіді	10,717	57.68
	total		15,357	82.65
missing	NA	Пропущене значення	3,224	17.35
total			18,581	100.00

edlevel_3 – Освітній рівень: 10–11 класи

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	9,677	52.08
	1	Вибраний варіант відповіді	5,680	30.57
	total		15,357	82.65
missing	NA	Пропущене значення	3,224	17.35
total			18,581	100.00

settype – Тип населеного пункту

group	value	label	count	percent
valid	1	Місто (не менше 10 тисяч населення)	5,150	27.72
	2	Селище (5 і більше тисяч населення)	1,760	9.47
	3	Село (менше 5 тисяч населення)	8,418	45.30
	total		15,328	82.49
missing	NA	Пропущене значення	3,253	17.51
total			18,581	100.00

pedexp – Педагогічний стаж

group	value	label	count	percent
valid	1	до 5 років	1,371	7.38
	2	6–10 років	1,439	7.74
	3	11–20 років	3,248	17.48
	4	21–30 років	3,612	19.44
	5	понад 30 років	5,691	30.63
	total		15,361	82.67
missing	NA	Пропущене значення	3,220	17.33
total			18,581	100.00

Використання результатів освітніх моніторингових досліджень
у педагогічній практиці закладів загальної середньої освіти України

Кодовий довідник

age – Вік

group	value	label	count	percent
valid	1	18–25	517	2.78
	2	26–35	2,152	11.58
	3	36–45	3,701	19.92
	4	46–55	4,744	25.53
	5	56–65	2,703	14.55
	6	понад 60	1,497	8.06
	total		15,314	82.42
missing	NA	Пропущене значення	3,267	17.58
total			18,581	100.00

sex – Стать

group	value	label	count	percent
valid	1	жіноча	13,622	73.31
	2	чоловіча	1,703	9.17
	total		15,325	82.48
missing	NA	Пропущене значення	3,256	17.52
total			18,581	100.00

educ – Освіта

group	value	label	count	percent
valid	1	Середня спеціальна	654	3.52
	2	Вища	14,578	78.46
	3	Науковий ступінь	77	0.41
	total		15,309	82.39
missing	NA	Пропущене значення	3,272	17.61
total			18,581	100.00

monexr – Чи брали учні Вашої школи участь у моніторингових дослідженнях?

group	value	label	count	percent
valid	1	Так	8,492	45.70
	2	Ні	6,570	35.36
	total		15,062	81.06
missing	NA	Пропущене значення	3,519	18.94
total			18,581	100.00

monitoring – У яких моніторингових дослідженнях брала участь школа

group	value	label	count	percent
valid	0		10,503	56.53
	1	Моніторинг якості початкової освіти	1,504	8.09
	2	Моніторинг організації дистанційного навчання у ЗЗСО (COVID/воєнний контекст)	1,388	7.47
	3	Загальнодержавне моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану	1,978	10.65
	4	Моніторингове дослідження впровадження НУШ у початковій школі	1,191	6.41
	5	PISA (OECD, Програма міжнародного оцінювання учнів)	1,071	5.76
	6	TIMSS (IEA, Тенденції в міжнародному дослідженні з навчання математики та природничих наук)	165	0.89
	7	TALIS (OECD, Міжнародне опитування з питань викладання та навчання)	482	2.59
	total		18,282	98.39
missing	NA	Пропущене значення	299	1.61
total			18,581	100.00

teamonexr – Особистісний досвід участі в моніторингових дослідженнях

group	value	label	count	percent
valid	1	Так	5,595	30.11
	2	Ні	8,793	47.32
	total		14,388	77.43
missing	NA	Пропущене значення	4,193	22.57
total			18,581	100.00

info_level – Рівень поінформованості про результати моніторингів

group	value	label	count	percent
valid	1	Зовсім не поінформована/не поінформований	482	2.59
	2	Слабо поінформована/поінформований	1,642	8.84
	3	Помірно поінформована/поінформований	6,360	34.23
	4	Добре поінформована/поінформований	4,809	25.88
	5	Дуже добре поінформована/поінформований	552	2.97
	total			13,845
missing	NA	Пропущене значення	4,736	25.49
total			18,581	100.00

sourceofinfo – Звідки Ви найчастіше дізнаєтесь про результати моніторингів?

group	value	label	count	percent
valid	1	Від адміністрації школи	7,073	38.07
	2	Від колег/методичного об'єднання	604	3.25
	3	З курсів підвищення кваліфікації	1,203	6.47
	4	З офіційних сайтів (МОН, УЦОЯО, ДСЯО)	2,959	15.92
	5	З освітніх ЗМІ	919	4.95
	6	З наукових/освітніх журналів	28	0.15
	7	З соціальних мереж	748	4.03
	8	Не отримую такої інформації	237	1.28
	total		13,771	74.11
missing	NA	Пропущене значення	4,810	25.89
total			18,581	100.00

forminfo_1 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Короткі новини/пости

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	8,734	47.01
	1	Вибраний варіант відповіді	4,948	26.63
	total		13,682	73.63
missing	NA	Пропущене значення	4,899	26.37
total			18,581	100.00

forminfo_2 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Аналітичні звіти

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	9,308	50.09
	1	Вибраний варіант відповіді	4,374	23.54
	total		13,682	73.63
missing	NA	Пропущене значення	4,899	26.37
total			18,581	100.00

forminfo_3 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Презентації/вебінари

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	8,273	44.52
	1	Вибраний варіант відповіді	5,409	29.11
	total		13,682	73.63
missing	NA	Пропущене значення	4,899	26.37
total			18,581	100.00

forminfo_4 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Обговорення на педрадах

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	5,567	29.96
	1	Вибраний варіант відповіді	8,115	43.67
	total		13,682	73.63
missing	NA	Пропущене значення	4,899	26.37
total			18,581	100.00

forminfo_5 – У якій формі Ви зазвичай знайомитесь з результатами моніторингів?: Інше

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	13,547	72.91
	1	Вибраний варіант відповіді	135	0.73
	total		13,682	73.63
missing	NA	Пропущене значення	4,899	26.37
total			18,581	100.00

teainfo – Чи отримуєте практико-орієнтовані висновки/рекомендації

group	value	label	count	percent
valid	1	Так	9,463	50.93
	2	Ні	4,085	21.98
	total		13,548	72.91
missing	NA	Пропущене значення	5,033	27.09
total			18,581	100.00

uselevfreq_ind – Частота використання результатів: індивідуальний рівень

group	value	label	count	percent
valid	1	Ніколи	249	1.34
	2	Дуже рідко	1,664	8.96
	3	Епізодично	5,197	27.97
	4	Часто	4,630	24.92
	5	Постійно	1,169	6.29
	total		12,909	69.47
missing	NA	Пропущене значення	5,672	30.53
total			18,581	100.00

uselevfreq_pedcol – Частота використання результатів: рівень педагогічного колективу

group	value	label	count	percent
valid	1	Ніколи	170	0.91
	2	Дуже рідко	1,136	6.11
	3	Епізодично	3,474	18.70
	4	Часто	5,543	29.83
	5	Постійно	2,631	14.16
	total		12,954	69.72
missing	NA	Пропущене значення	5,627	30.28
total			18,581	100.00

uselevfreq_admin – Частота використання результатів: адміністративний рівень

group	value	label	count	percent
valid	1	Ніколи	207	1.11
	2	Дуже рідко	1,027	5.53
	3	Епізодично	3,325	17.89
	4	Часто	5,445	29.30
	5	Постійно	2,895	15.58
	total		12,899	69.42
missing	NA	Пропущене значення	5,682	30.58
total			18,581	100.00

uselevfreq_country – Частота використання: загальнодержавний рівень

group	value	label	count	percent
valid	1	Ніколи	505	2.72
	2	Дуже рідко	1,754	9.44
	3	Епізодично	4,014	21.60
	4	Часто	4,402	23.69
	5	Постійно	2,124	11.43
	total		12,799	68.88
missing	NA	Пропущене значення	5,782	31.12
total			18,581	100.00

useaim_1 – Цілі використання результатів моніторингів: Для планування повторення тем

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	7,606	40.93
	1	Вибраний варіант відповіді	5,374	28.92
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

useaim_2 – Цілі використання результатів моніторингів: Для індивідуальної підтримки учнів

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	7,640	41.12
	1	Вибраний варіант відповіді	5,340	28.74
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

useaim_3 – Цілі використання результатів моніторингів: Для зміни підходів до викладання

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	5,510	29.65
	1	Вибраний варіант відповіді	7,470	40.20
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

useaim_4 – Цілі використання результатів моніторингів: Для спілкування з батьками

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	10,330	55.59
	1	Вибраний варіант відповіді	2,650	14.26
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

useaim_5 – Цілі використання результатів моніторингів: Для самооцінювання власної роботи

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	6,676	35.93
	1	Вибраний варіант відповіді	6,304	33.93
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

use

aim_6 – Цілі використання результатів моніторингів: Для підвищення власного професійного рівня

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	6,051	32.57
	1	Вибраний варіант відповіді	6,929	37.29
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

useaim_7 – Цілі використання результатів моніторингів: Не використовую

group	value	label	count	percent
valid	0	Невибраний варіант відповіді	12,453	67.02
	1	Вибраний варіант відповіді	527	2.84
	total		12,980	69.86
missing	NA	Пропущене значення	5,601	30.14
total			18,581	100.00

use_blockers – Перешкоди у використанні результатів моніторингів

group	value	label	count	percent
valid	1	Брак часу	4,162	22.40
	2	Недостатнє інформування про результати моніторингів на рівні держави	707	3.80
	3	Недостатнє інформування про результати моніторингів на рівні школи	330	1.78
	4	Результати занадто загальні	1,647	8.86
	5	Відсутність практико-орієнтованої інформації, яку я можу використати	1,499	8.07
	6	Складна/незрозуміла форма представлення результатів у звітах	467	2.51
	7	Відсутність підтримки з боку адміністрації	69	0.37
	8	Недостатнє обговорення на рівні педагогічного колективу школи	172	0.93
	9	Жодних перешкод на практиці не виникає	3,717	20.00
	10		117	0.63
	total		12,887	69.36
missing	NA	Пропущене значення	5,694	30.64
total			18,581	100.00

realistic_res – Наскільки результати відображають реальні досягнення учнів?

group	value	label	count	percent
valid	1	Зовсім не відображають	361	1.94
	2	Слабо відображають	1,707	9.19
	3	Частково відображають	5,576	30.01
	4	Здебільшого відображають	4,159	22.38
	5	Повністю відображають	792	4.26
	total			12,595
missing	NA	Пропущене значення	5,986	32.22
total			18,581	100.00

effectiveness_res – Наскільки моніторинги є ефективними для підвищення якості освіти?

group	value	label	count	percent
valid	1	Зовсім неефективні	544	2.93
	2	Малоефективні	1,801	9.69
	3	Помірно ефективні	5,836	31.41
	4	Ефективні	3,918	21.09
	5	Дуже ефективні	523	2.81
	total			12,622
missing	NA	Пропущене значення	5,959	32.07
total			18,581	100.00

subject_16_TEXT – Предмет викладання: Інше – текст

group	label	n	percent
valid	Наявна текстова відповідь	1,432	7.71
missing	Пропущене значення	17,149	92.29
total		18,581	100.00

monitoring_7_TEXT – Моніторинги, в яких реципієнти брали участь (окрім вказаних в анкеті): Інші – текст

group	label	n	percent
valid	Наявна текстова відповідь	10,719	57.69
missing	Пропущене значення	7,862	42.31
total		18,581	100.00

forminfo_5_TEXT – Форма ознайомлення з результатами: Інше – текст

group	label	n	percent
valid	Наявна текстова відповідь	38	0.20
missing	Пропущене значення	18,543	99.80
total		18,581	100.00

use_blockers_10_TEXT – Перешкоди використання результатів моніторингів у педагогічній практиці: Інші – текст

group	label	n	percent
valid	Наявна текстова відповідь	44	0.24
missing	Пропущене значення	18,537	99.76
total		18,581	100.00

**persp – Як зробити результати моніторингів більш корисними для вчителів? –
текстова відповідь**

group	label	n	percent
valid	Наявна текстова відповідь	1,627	8.76
missing	Пропущене значення	16,954	91.24
total		18,581	100.00